

**Revista Lusófona de Arquitectura e Educação
Architecture & Education Journal**

LABART - Laboratório de Arquitectura - Centro de Estudos
DARQ - Departamento de Arquitectura / ECATI
ULHT - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

L A B A R T
• • • • •

ISSN: 1646-6756

João M. Barbosa Menezes de Sequeira
Arq, Msc. PhD / Professor Associado
Laboratório de Arquitectura – Centro de Estudos LabART / ULHT
email: joao.sequeira@ulusofona.pt

A Escala dos Objectos: uma reflexão sobre o nascimento e expansão de um operador arquitectónico

Resumo

O presente artigo resulta de uma comunicação realizada para o III Ciclo de Conferências Internacionais, Arte, Arquitectura e Media cujo título foi “A crise do Objecto”, organizadas pela Escola de Comunicação, Arquitectura, Arte e Tecnologias da Informação com a colaboração do Museu Colecção Berardo.

Segundo a hipótese levantada por Walter Benjamin existe uma espécie de dialéctica entre o valor de culto e o valor de exposição. Procuramos mostrar que a generalização do operador arquitectónico da “escala” foi um dos principais instrumentos usados para fazer entrar em crise não só essa dialéctica como os limites da arte e da arquitectura e a sua difusão marca a passagem da modernidade para a pós-modernidade. A pós-modernidade parece estar a transformar o espaço de referência da escala, por um lado permitindo um retorno do sublime, por outro criando novas relações funcionais que se manifestam mais na representação do que na simulação, sendo no entanto esta fronteira uma linha frágil.

Palavras-chave: escala, operador, valor.

Abstract

This article results from a communication made to the III International Conference Cycle, Art, Architecture and Media, titled " The Crisis of the Object " , organized by the School of Communication, Architecture , Art and Information Technology in collaboration with the Museum Collection Berardo .

According to the hypothesis raised by Walter Benjamin history shows a kind of dialectic between cult value and the exposure value. We sought to show that the generalization of the architectural operator of the "scale " was one of the main instruments used for creating a crisis not only in the dialectic of Benjamin but also the boundaries of art and architecture, and the expansion of this operator marks the passage from modernity to post modernity. The postmodern seems to have transformed the scale space of reference, both allowing a return of the sublime and creating a new functional relation with objects which manifest through representation or simulation, this boundary been a fragile one.

Keywords: scale, operator, value.

Introduction

Nous ne nous occupons que de l'échelle relative. Em architecture, on dit "l'échelle d'un monument... Cet édifice n'est pas à l'échelle." L'échelle d'une cabane à chien est le chien, c'est-à-dire qu'il convient que cette cabane soit en proportion avec l'animal qu'elle doit contenir. Une cabane à chien dans laquelle on pourrait entrer et se coucher ne serait pas à l'échelle.

Eugène Viollet-le Duc (1856)

L'échelle posée alors comme problème de "passage de l'espace mental à l'espace vrai" assure donc une fonction que l'on peut interpréter de deux manières, suivant qu'on conçoit la distinction des deux espaces posés d'abord et qu'elle a la fonction de "relier", ou qu'on la conçoit comme posant d'emblée le problème de dépasser la séparation classique sujet/object qui sous-tend la distinction espace mental/espace vrai.

Philippe Boudon (2002)

A percepção e o percebido têm necessariamente a mesma modalidade existencial, já que não se poderia separar da percepção a consciência que ela tem, ou, antes, que ela é, de atingir a coisa mesma. Não se pode tratar de manter a certeza da percepção recusando a certeza da coisa percebida.

Merleau-Ponty (1945; p500)

Seria possível reconstruir a história da arte a partir do confronto de dois pólos, no interior da própria obra de arte, e ver o conteúdo dessa história na variação do peso conferido seja a um pólo seja a outro. Os dois pólos são o valor de culto da obra e o seu valor de exposição.

Walter Benjamin ([1936] 1985; p36)

Os quatro excertos de texto anteriores revelam o significado dos termos do título e o contexto desta reflexão.

O 1º texto define a escala como operador capaz de estabelecer o sentido através de factores dimensionais ou mensuráveis entre um objecto e o mundo que dele difere. A sua definição é suficientemente abstracta e generalista para estabelecer a escala como uma relação dimensional.

Um 2º excerto que expande o entendimento da escala como operador de concepção e leitura bem como meio de ultrapassagem ou meio de ligação entre o sujeito (espaço mental) e o objecto (espaço verdadeiro).

Finalmente o 3º clarifica o sistema epistemológico que aqui se assume e o 4º é uma hipótese histórica para o contexto em que se desenvolve a reflexão¹.

Como podemos constatar nos textos iniciais a escala é considerada como um modelo cognitivo que através do dimensionamento reifica referências e modelos.

Vulgarmente considera-se a escala apenas de um ponto de vista cartográfico, mas na verdade a escala é um dos operadores conceptuais mais determinantes na concepção e ensino da arquitectura. A definição da concepção arquitectónica é dada por Philippe Boudon como uma relação entre escalas e o modelo, sendo este último a base (matéria ou suporte) sobre a qual as referências assumem a sua pertinência através da medida ou do dimensionamento, sendo o conceito que define estas operações de medição, a escala. Do processo de concepção fazem, por isso, parte, a reificação que é o processo de contacto e formalização entre a escala e o modelo, a medida, a referência, a selecção (ou *découpage*), a pertinência e a dimensão. Da nossa parte consideramos que a designação de modelo, tem características que podem induzir a interpretações erróneas, pelo que iremos considerar que o modelo é a matéria ou o suporte sobre o qual recaem as operações de transformação das escalas. Ele é inicialmente uma matéria, na medida em que é um local, uma região e/ou um programa, sendo um suporte, quer como preexistência, quer quando num processo de concepção avançado e só se torna objecto quando o processo de concepção termina. A escala é assim um operador de transformação e a matéria ou suporte um operando

¹ Convém no entanto esclarecer aqui alguns mal entendidos que futuramente iremos precisar. Ao contrário do que se possa interpretar do texto de Benjamin a Arquitectura não está fora desta dicotomia e embora o mesmo autor avance a ideia muito difundida e pouco precisa de que a arquitectura teria uma apreensão distraída, crença baseada na ideia de uma percepção pan-visual, consideramos que esse facto não retira valor à ideia expressa no excerto. Hoje sabemos que os níveis de atenção são bem mais complexos do que se pensava e o facto de não estarmos especificamente atentos às ditas “mensagens arquitectónicas”, não implica que aquelas não sejam processadas. Sobre este assunto, Sequeira, João M., 2009 e Berthoz, Alain 2008).

que é transformado, não significando com isto nenhuma passividade, pois neste processo o suporte é muitas vezes o que sugere a escala.

Dado que se trata aqui de um artigo este terá de ser forçosamente simplificado e por isso a análise que se realiza pretende apenas demonstrar que é a escala que se altera de acordo com as posições e as alterações dos modos de ver o mundo e não iremos abordar as muitas diferenças que existem entre os diversos exemplos apresentados, mesmo quando estas são bastante significativas.

Breve resenha histórica da escala como operador arquitectónico.

Na arte e arquitectura gregas as regras estavam estipuladas no acordo harmonioso da *symmetria* (que nada mais é do que a representação da escala divina do e no mundo) conseguida pela *ordinatio* (que adapta as medidas e a grandeza do módulo), a *dispositio* (que permite a determinação das regras de repartição das unidades espaciais), a *eurytmia* (que regula a necessária aparência graciosa e musical do todo e das suas partes entre si), o *decor* (que permite a adequação das regras dos costumes e do território ao aspecto geral) e a *aeconomia* ou *distributio* (que adequa genericamente os recursos existentes à obra a construir).

Na arquitectura e arte romanas verifica-se uma primeira e interrompida aproximação das regras gregas da simetria ao profano ou se quisermos a uma certa promiscuidade entre o sagrado e o império, cujo paradigma são as estórias que nos chegaram de alguns dos seus Imperadores. A tipologia e o decor tornam-se mais determinantes na concepção e a simetria perde valor em prol da proporção. A proporção mantém aqui e no Renascimento a autonomia do edifício em si próprio sendo no entanto a ordem retirada do sistema militar romano o que explica as características militaristas da arquitectura, mas também a sua inviabilidade.

A Idade Média vem, desde o final do Império e a introdução do cristianismo, interromper esta promiscuidade entre o sagrado e o profano. Lembremos que o carácter absolutamente metafísico da discussão religiosa é um dos aspectos de estranheza do cristianismo pelos romanos.

No Renascimento o homem passa a ser a padrão de medida exclusivo na arte e na arquitectura e somente aqui se assiste a uma primeira aproximação entre as referências sagradas e profanas através da libertação dos corpos já iniciada no Gótico. Mas a interpretação renascentista da proporção continua completamente vinculada à escala do corpo humano e este à "imagem de Deus". A crise da estética Renascentista que Fronçoise Choay identifica no tratado de Alberti é exactamente este carácter dual

da obra de arte, por um lado a orgânica da numeração proporcional profana, por outro a intangibilidade das referências clássicas - ou a “manifestação única de uma longura, por muito próxima que esteja”, (Benjamin, 1992, p.81). A arte consegue manter a sua aura mas agora como fragmento no mundo, de que a moldura é a imagem dessa transgressão que não pode ser ultrapassada. Somente na arquitectura das igrejas a pintura pode largar o seu limite nos frescos, pois o espaço que habita é já sagrado e por isso, intimamente ligado à arte. Seria interessante estudar a mobilidade que as obras de arte passaram a ter com a moldura sobretudo junto das classes burguesas em ascensão.

Caberá ao Iluminismo introduzir a razão como referencial da escala na concepção, sendo a tradução de Claude Perrault (1613-1688) dos dez livros de arquitectura de Vitrúvio assim como o seu projecto para a fachada Este do Louvre em 1668, um sintoma esclarecedor dessa abstracção e racionalização das referências e da correspondente pertinência que passam a ter na escala. Para Perrault a velha escala da *symmetria* clássica grega já não é sequer inteligível e doravante, com excepção da matemática a simetria refere-se a um fenómeno meramente visual. A formação da primeira abstracção humana da escala é assim conseguida através da íntima união entre a proporção e a *eurytmia* criando uma nova noção de belo. Esta união não é pacífica e o ataque que Perrault faz quer no *Parallèle des Anciens et des Modernes* (1688-1692) quer na referida tradução ou transmutação do tratado de Vitruvio, irá permitir-lhe defender uma relativização das medidas e das proporções e encontrar os seus dois tipos de beleza, a beleza arbitrária e a beleza positiva. É assim no Iluminismo que a proporção inicia a sua crise, libertando o objecto para o racionalismo modernista.

A crise do objecto e o início da escala mediática.

A “crise dos objectos” foi anunciada por diversos autores ao longo do século XX mas sem dúvida a mais profícua análise foi realizada por Walter Benjamin ([1936] 1992). Este autor identifica na reprodução técnica do objecto artístico um fenómeno que irá mudar substancialmente o estatuto da obra de arte e na nossa opinião dos objectos em geral.

FIG.1 E 2 Giotto (1305): A Lamentação, na Capella degli Strovegni, Pádua. Richard Hamilton (1956) Collage - Just what is it that makes today's homes so different, so appealing"

Walter Benjamin considera, como já vimos, que a obra de arte apresenta dois valores fundamentais, o valor de culto e o valor de exposição. Ambos são alterados com a reprodução técnica. Por um lado a reprodução técnica retira ao objecto artístico o aqui e agora que definia a sua autenticidade (a sua aura ou o seu valor de culto) e simultaneamente torna o objecto mais autónomo, por outro, a sua exposição permite inverter o processo de apreensão permitindo que o objecto “encontre” quem o apreende. Deste modo o que “vacila, é” fundamentalmente “a autoridade da coisa” (Benjamin, 1992, 79). Este fenómeno - que como constata o autor, altera profundamente o modo como se organiza a percepção do mundo - associado ao desenvolvimento dos sistemas de mediação, que resultam do novo modo de exposição e fruição, está, por isso, profundamente ligado ao desenvolvimento das tecnologias de produção e de transportes e implicará uma profunda transformação, evolução e libertação da escala.

A introdução de novas velocidades de deslocação são paralelas aos novos sistemas de mediação e comunicação e obrigam a uma alteração da atenção perceptiva da humanidade e isto teve e tem consequências directas, inicialmente na percepção do mundo e depois na própria produção do mundo.

Por essa razão Benjamin afirma que aproximar “as coisas espacial e humanamente é actualmente um desejo das massas tão apaixonado como a sua tendência para a superação do carácter único de qualquer realidade...” (Benjamin; 1992; 81).

A escala das impressões e a consciência do meio como objecto

FIG.3 e 4 Claude Monet (1872): Impression, soleil levant. Georges Seurat (1886): Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte

A marca desta tendência para a procura de uma nova autonomia disciplinar e independência artística sente-se pela primeira vez na arte com o Impressionismo e o pontilhismo e sobretudo com a exposição deste grupo de artistas (Monet, Cézane, Degas, Pissaro, Seurat, Renoir e Sisley) no estúdio fotográfico de Nadar em 1874. A primeira reacção de não-aceitação dos cânones contemporâneos e das apreciações oficiais por parte deste grupo, revela a necessidade de refundar novos parâmetros disciplinares para a arte e sobretudo revela a crise em que se encontrava a arte do século XIX. Esta reacção espelha-se em primeiro lugar na procura de um novo espaço expositivo independente da crítica académica oficial e em segundo lugar afirma uma atitude crítica face à arte académica, ao escolher precisamente o estúdio de um fotógrafo. Esta relação de aproximação à fotografia afirma à academia que a pintura terá de enfrentar a ideia de que a reprodução figurativa naturalista já não é parte do seu papel e que a especificidade da pintura deve ser procurada na impressão sensorial e na superfície da tela. Curiosamente coube a Matisse, um pintor que sempre afirmou a bidimensionalidade da pintura como sua essência observar que já nas pinturas de Seurat havia um aspecto inquietante, uma primeira tentativa de anular a moldura, como ele refere, “ele tem em cima e em baixo uma faixa azul-escuro pontilhada de violeta, que serve de moldura, ou melhor de realce. É a palavra exacta creio eu. E é o segredo das molduras pintadas de Seurat.” (Matisse, 1972, 82). Este primeiro indício de tentativa de assimilação da moldura, só possível no pintilhismo, com a ênfase na composição e na superfície fruto do abandono da tridimensionalidade perspéctica é um dos primeiros sintomas de afirmação da crise da “janela perspéctica” de Leonardo. Mas aqui o que nos interessa é perceber que a procura de uma nova autonomia

disciplinar, resulta do desenvolvimento de novos meios de reprodução e tem como consequência geral um novo ênfase na especialização disciplinar.

A percepção de que a arte se estava a desligar do seu público, a crise na iconografia introduzida pela difusão da fotografia que retira à pintura a sua exclusividade na reprodução do mundo e a consequente revolução na exposição da arte levam inevitavelmente os artistas a terem de se preocupar com a fruição e com o público.

FIG.5 Joseph Maria Olbrich (1897): edifício sede da Secessão Vienne e planta e esquema expositivo da 14ª Exposição da Secessão Austríaca em 1902

A partir de 1902 com a 14ª Exposição da Secessão Austríaca ou Vienense começa-se a perceber um outro factor de ameaça que as exposições podiam ter para a autonomia do objecto artístico e para os próprios princípios deste grupo. E isto acontece exactamente quando as suas apresentações procuravam a arte como unidade e como acontecimento propondo pela primeira vez a exposição de obras em espaços arquitectónicos especificamente pensados para esse fim. O projecto para a exposição de 1902 cria pela primeira vez uma “caixa branca” conseguida através das obras de abertura do espaço central, doravante apenas suportado por pilares metálicos e deixando um grande vazio interior no edifício sede (1897) de Joseph Maria Olbrich (1867-1908).

FIG.6 Foto e corte perspectivado do espaço expositivo da 14ª Exposição da Secessão Austríaca em 1902

A ideia inicial era a de despojar por completo o contexto em que as obras são fruídas, de modo a não prejudicar a autonomia do quadro”. No entanto, o facto de as obras terem de ser organizadas segundo um percurso, físico ou do olhar, implicou que uma atenção especial sobre este próprio meio e ao fazê-lo tornou-se uma presença capaz de influenciar a própria autonomia das obras. Isto é, a alteração de escala que esse metadiscurso expositivo provoca é também responsável por uma alteração na escala da fruição, criando uma unidade interpretativa de conjunto e sobretudo introduzindo alterações no significado das obras, segundo uma lógica gestáltica invertida, na qual se o conjunto não é igual à soma das suas partes, as suas partes quando em conjunto não têm autonomia própria relacionando-se e influenciando-se mutuamente entre si e com o todo.

FIG.7 Paxton, Joseph (1851) Palácio de Cristal de Londres. Vista exterior e secção transversal.

As obras arquitectónicas também parecem rumar, desde os finais do século XIX e inícios do séc. XX, em direcção a uma autonomia disciplinar, procurando no funcionalismo, na arte da construção (principal contribuição da indústria do séc. XIX) e no espaço a sua “essência” e especificidade. A razão que assiste esta procura por parte dos arquitectos prende-se também com a revolução técnica que traz para o mercado novos materiais o aço, o betão e o vidro. Para além da moda das exposições e estufas, onde se procurava uma construção efémera, por um lado leve e transparente por outro, dois acontecimentos mais dramáticos vieram despoletar a difusão e o uso daqueles materiais, o grande incêndio de Chicago nos Estados Unidos da América, em primeiro e posteriormente as duas Grandes Guerras na Europa.

Ao contrário dos Estados Unidos que tiveram de reconstruir a cidade de Chicago logo nos finais do século XIX, na Europa onde a reconstrução em massa só se inicia no séc XX após as Grandes Guerras, assistimos a uma resistência revivalista em estilos ecléticos. No entanto através da construção de pavilhões de exposição e estufas assistimos ao desenvolvimento pontual de algumas experiências construtivas que recorreram ao uso do betão armado, do vidro e do aço.

Experiências estas que irão desenvolver alguma sensibilidade às ideias de expressão, de transparência e de leveza.

FIG.8 Jenney, William Le Baron (1879) 1st Leiter Building, Chicago - Vista, detalhe e planta do piso 1.

Como referimos a cidade de Chicago sofreu um forte incêndio em 1871 que implicou a sua reconstrução quase total. A necessidade de construir massivamente, tendo em atenção, não só os recursos económicos como o tempo de construção, obrigou muitos arquitectos americanos a terem de rever os tradicionais métodos de construção e avançarem com aqueles que melhor respondiam aquelas necessidades. A possibilidade de fabrico em massa de certos materiais fez o resto. Foi assim que das experiências embrionárias com estes novos materiais se constituíram novos sistemas

construtivos e estes passaram a fazer parte da arquitectura do séc. XX. É nesta altura (1879) que surge pela primeira vez um edifício, o 1º Leiter Building, com uma estrutura totalmente em metal, um esqueleto, pela mão de William Le Baron Jenney.

FIG.9 Sullivan, Louis and Adler (1891) Wainwright Building, Chicago. Vista em construção e vista actual.

Louis Sullivan & Adler tiveram grande importância dado o elevado número de edifícios construídos com estas novas técnicas e materiais, mas sobretudo porque perceberam que estas tinham consequências directas na própria arquitectura. Constataram que estes permitiam uma grande simplicidade nas fachadas, permitindo-lhes substituir a decoração histórica, quer por um sistema matemático de ritmos organizados em profundo acordo com o sistema estrutural e o uso pontual de uma decoração mais geometrizada e abstracta. Por outro lado, constataram também estes sistemas não só permitiam vencer maiores vãos, com grande facilidade, como permitiam que as fachadas tivessem mais e maiores aberturas. E o mesmo se pode dizer relativamente ao uso de sistemas de isolamento, saneamento, etc. que libertos da estrutura podiam ser desenvolvidos em si mesmos. Assim, verificamos que a planta livre e a ideia de um “esqueleto” de aço e depois de um “esqueleto” em betão armado, que virá a ser divulgado na arquitectura europeia por Le Corbusier com o nome “Dominó” que referia a simplicidade do sistema, veio da América.

O importante no entanto é constatar que estes novos materiais e sistemas construtivos permitiram criar uma arquitectura com um elevadíssimo grau de autonomia, uma arquitectura que se auto-referenciava nos seus próprios meios e recusava, ou pelo menos reduzia substancialmente, as referencias externas.

A segunda metade do século XIX foi sem dúvida um dos períodos mais revolucionários da arquitectura, permitindo que movimentos como as Arts and Crafts e o pitoresco (William Morris 1834-1896; Henry Hobson Richardson 1838-1886; Philip Webb 1830-1915; Richard Norman Shaw 1831-1912), assim como a Art Nouveau de Antoni Gaudí 1852-1926 e Charles R Mackintosh 1868-1928, “limpassem” a arquitectura das influências neo-classicisantes que com excepção do período do pós-revolução em França (Ledoux), haviam enxameavam toda a Europa. Mas deste modo a especificidade arquitectónica depressa mostra um carácter excessivamente arbitrário, capaz primeiro de utilizar todas as geometrias decorativas substituindo a decoração clássica e depois alastrando para a estrutura substituindo as estruturas clássicas.

O desenvolvimento tecnológico irá permitir, com o aparecimento e desenvolvimento de materiais como o ferro, o aço, o betão e o vidro, uma construção em altura, uma construção mais despojada de ornamento e uma construção mais transparente. Neste sentido de todos os edifícios o pavilhão de exposições e a fábrica são as tipologias que melhor respondem a estas materialidades.

As exposições interdisciplinares, legítimas herdeiras das feiras expositivas do séc. XIX, foram o laboratório de ensaio desta procura de especialização, desta estetização total, desta crescente profanização e exposição da arte e da arquitectura.

FIG.10. Bruno Taut (1914) Pavilhão de Cristal, Colónia. Vista exterior, planta e vista interior.

Na Europa era nas exposições que a Arquitectura podia experimentar os resultados da revolução industrial tecnológica. Neste sentido, embora Bruno Taut nunca tenha pertencido ao grupo da Werkbund esteve presente na Exposição Internacionalde

Colónia em 1914 com o Pavilhão de Cristal a par de Henri van de Velde que projectou o Teatro da Exposição, ambas as suas obras tornaram-se exemplos de arquitecturas experimentais e expressionistas anteriores à 1ª Guerra Mundial.

No pavilhão de Bruno Taut toda a estrutura se confunde com a forma e toda a forma é transparência e superfície. Pela primeira vez um arquitecto se associa directamente à indústria, neste caso a Indústria Alemã do vidro, para conceber um edifício que era quase um mostruário de tipos de vidro possíveis na construção. A sua estrutura era de betão armado e formava catorze pórticos, muitos preenchidos com tijolo de vidro. Sobre esta estrutura assentava a cúpula de vidro.

Bruno Taut consegue aqui uma expressão muito espiritual do espaço através da semi-transparência de todos os seus elementos, permitindo criar uma relação do exterior com o interior (pelo ciclo dia-noite) e tornar a superfície uma estrutura adornada e abstracta. Ao libertar-se do adorno como decoração e como dialeto arquitectónico-histórico, a arquitectura teve de integrar a sua estrutura e a sua forma tornando-os indissociáveis. A importância deste sistema de integração aponta, como veremos, para um dos importantes movimentos da arquitectura pós-moderna contemporânea

FIG. 11. Velde, Henri Van (1914) Teatro da Werkbund ,Colónia. Vista exterior, planta e interior.

O Teatro de Henri van de Velde representa o uso de betão armado, uso este que permitiu não só atingir formas expressivas fortes, como a construção de um grande espaço interno sem recorrer ao sistema de cúpulas. Por outro lado a antropomórfica configuração dá a ver, tal como já vimos antes com Bruno Taut, a união entre a superfície e a estrutura e a ausência de decoração eclética.

A escala da transparência e da superfície e a consciência do meio como objecto

FIG.12. Melnikov, Konstantin Stepanovich (1925) Pavilhão da URSS. Vista, planta e simulação 3D.

A exposição de Art Déco em Paris de 1925 trouxe ao ocidente o pavilhão da URSS, projectado pelo arquitecto Konstantin Stepanovich Melnikov (1890–1974) concebido segundo os princípios do Construtivismo, em ferro, vidro e madeira. O pavilhão é uma caixa rectangular simples com dois pisos, onde o Arquitecto introduz em diagonal a escada exterior, criando deste modo os próprios espaços interiores do pavilhão. Tal como muita da arquitectura dos seus conterrâneos, saídos da revolução de Outubro na URSS, também Melnikov apresenta um edifício manifesto.

Se retirarmos a cobertura das escadas que tem uma nítida conotação militar e heroica - o cruzamento das espadas - encabeçada pela foice e pelo martelo do PC, todo o restante pavilhão é gerado a partir das escadas, reforçando a ideia de que é o utilizador quem organiza o espaço.

Mas ao colocar as próprias escadas na diagonal da caixa rompe também com o formalismo estático original. Por outro lado todo o pavilhão é limitado por vidros colocados numa estrutura de metal, imprimindo-lhe uma forte transparência e luminosidade.

Deste modo e com um simples pavilhão Melnikov afirma a primazia do utilizador sobre a forma e questiona os limites da superfície entre o interior e o exterior, conjugando-a com a própria estrutura.

Estes dois aspectos, a transparência activa (gerada pela acção do utilizador) e passiva (gerada pela superfície estrutural do edifício), embora tratados de modo diferente serão fundamentais nas vanguardas do final do século XX e início do séc XXI.

FIG.13. Alexander Rodchenko: l'Aménagement Construction n ° 8 (1924) & The Newspaper series (1928)

Alexander Rodchenko. Aborda também este ponto através da transparência estrutural e espacial do móbil, mas coloca já com a peça da série Jornais, uma questão que será de grande pertinência para a Arquitectura, a da comunicabilidade da sua superfície e faz isto de dois modos através do signo e através da expressão formal.

FIG.14. Le Corbusier (1926) Les 5 Points d'une architecture nouvelle. 1. Os pilotis; 2. Planta livre; 3. Fachada livre; 4. Fenestração livre; 5. O terraço jardim.

É só em 1926 que aparecem publicados na revista *L'Esprit Nouveau* os famosos cinco pontos da Nova Arquitectura por Le Corbusier. Aqui existe uma absoluta transparência dos três elementos Arquitectónicos: a estrutura com a organização espacial interna e externa; a superfície com os vãos e a forma; e a comunicabilidade com a ideia de construção sobre pilotis, que assim libertam o contacto do edifício com o terreno, autonomizando-o e suspendendo-o do contacto com o mundo.

FIG. 15 Le Corbusier: Casa Dominó (1926)

O sistema dominó aparece nesta mesma publicação e esclarece a total transparência através de uma simplicidade quase bárbara da estrutura proposta.

FIG. 16. Mies van der Rohe: (1929) Pavilhão da Alemanha Exposição Mundial de Barcelona. Vista e Planta.

Em 1929 na Exposição de Barcelona, o Pavilhão Alemão de Mies van der Rohe introduz de modo radical uma leveza estrutural que acompanha a fluidez dos espaços e a quebra dos limites exteriores. Neste pavilhão assim como em obras subsequentes a superfície da fachada desaparece e a estrutura portante integra-se na própria organização do espaço. Não será por acaso que Mies opta por uma marcação superficial da própria estrutura metálica, invertendo a fusão entre superfície e estrutura (Referimo-nos ao tratamento que dá aos pilares metálicos recobrimo-os com chapa metálica depois de os isolar). Esta fluidez espacial e funcional quase etérea na velocidade com que o olhar percorre o espaço tem de recorrer ao uso criterioso dos materiais de superfície que aqui assumem a propriedade táctil das substâncias fenomenológicas. Introdução esta que atira para a fetichização este objecto semi-arquitectónico semi-escultórico. Indiciando já a dificuldade de integração.

Pequena Conclusão

Estes exemplos poderiam continuar, mas o importante é vermos aqui a procura fascinada de uma autonomia da arquitectura e da arte. No entanto também constatamos que essa autonomia na procura de uma integração entre estrutura e superfície, encontra fortes contradições. A tentativa de ultrapassagem dessas contradições parece centrar-se numa incomunicabilidade, isto é, num acentuar da distância entre as artes e a arquitectura e o seu público e utilizadores.

Quer através do uso, quer através dos materiais e superfícies o modernismo procurou encontrar essa integração. Reconhecendo que a modernidade é caracterizada pelo aumento das velocidades, compreende que doravante será através da alteração da escala que pode resolver aquela contradição, pois o papel do utilizador e observador já não pode ser o de uma entidade funcional ou o de uma entidade transcendente.

Percebe-se assim que doravante um operador arquitectónico que até ao final do classicismo nem sequer tinha uma existência inteligível, a escala, passará no momento em que a arte e a arquitectura perdem a sua referência ao sagrado a introduzir-se com maior nitidez e sobretudo a assumir uma importância cada vez maior na concepção artística e arquitectónica.

De certo modo a perda dos referenciais sagrados e míticos bem como aqueles que através do corpo humano mantiveram uma ligação renascentista ao divino por “imagem e semelhança”, forçou a emergência e potenciação de um operador arquitectónico que expande o seu espaço de referência para lá do objecto.

Esta expansão do espaço de referência coloca o problema da selecção e da pertinência, isto é, a comunicação ou a mediação, criando no próprio objecto uma tensão interna que na arquitectura modernista se manifesta como tensão entre a estrutura e a superfície.

Como referia Benjamin, a exposição é a única categoria das obras de arte e dos objectos, que aparece como substituição do culto.

As obras modernas têm assim falta de substância significante, são formais mas sem conteúdos.

Ora esta crise que nasce exactamente de uma perda de fundamento, só pode ser resolvida quando as características de comunicação que constituem o objecto se resolvem quando, através da escala, se muda o referente para lá do próprio objecto.

O modernismo pretende que através da tensão entre estrutura e superfície se estabeleça uma comunicabilidade, obtendo apenas a tensão de uma potencialidade nunca realizada. E é exactamente esta separação entre a coisa autónoma e mercantilizada e o sujeito que formam a base daquilo que Debord denunciou como espectáculo. E mesmo quando Melnikov aponta para um sujeito cuja actividade permite a fruição do objecto, não faz mais do que encenar a antecipação de uma acção que ainda não ocorreu e que por isso nunca ocorrerá.

Este será o legado deixado aos movimentos que o seguiram, a alienação da obra face ao público. Esta alienação resulta assim de um sistema que se autonomiza em si, mas que ao fazê-lo perde a possibilidade de se incluir no mundo e do mesmo modo perde-se no mundo. A este fenómeno podemos designar, se assim o entendermos, a crise do objecto.

As escalas da Pop

Em resultado da crise instaurada a ideia da Pop associa-se a um envolvimento directo com a cultura de massas tal como foi transformada pelo sistema de consumo capitalista após a II Guerra Mundial, visando resolver a anterior crise através da comunicação.

Em 1956 a exposição "This is Tomorrow" na White Chapel Gallery entraria na história como uma das primeiras exposições da Pop Arte. No entanto já havia tido lugar uma outra exposição designada "Parallel of live and art" em 1953 onde o Independent Group (Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi e Lawrence Alloway guiados por jovens arquitetos como Alison e Peter Smithson e Reyner Banham) apresentou muitas das suas ideias inovadoras.

Teóricos:

Lawrence Alloway
Reyner Banham
Toni del Renzio
John McHale

Arquitectos e Designers:

Alison & Peter Smithson
James Stirling
Colin St John Wilson
Edward Wright

Artistas e Fotógrafos:

Richard Hamilton
Nigel Henderson
Eduardo Paolozzi
William Turnbull

FIG. 17. O Independent Group (IG) - Exposição *This is Tomorrow*

A importância destas exposições é dada tanto pela interdisciplinaridade como pela tentativa de vincular os objectos expostos ao próprio espaço expositivo, mas com a Pop já existe uma consciência que procura manipular a percepção do visitante/espectador, isto é, ao contrário das anteriores exposições que procuravam estabelecer metadiscursos capazes de organizar as obras, mesmo quando se verificavam situações de interferência na polissemia das obras, agora procura-se provocar a consciência perceptiva e sensorial das obras realizadas para aqueles eventos, numa situação ambiental controlada. Para tal a nova expressão artística procura uma grande interdisciplinaridade, a utilização de princípios e concepções do espaço e montagem conforme os modelos da indústria da comunicação e uma temática perceptiva dominante, quer na óptica quer no tacto, quer no som, etc., introduzindo uma lógica de relacionamento e fruição, dos diversos elementos no espaço.

FIG. 18 Exposição "This is Tomorrow" (1956) Organização espacial da Exposição na Whitechapel Gallery. Desenho retirado do Course in art and contemporary culture do Museu de Arte

Contemporânea de Barcelona com o título *The History of Exhibitions: Beyond the Ideology of the White Cube (part one)* por James Lingwood, 2009. Modelo 3D de Juan Cabello Arribas, 2008.

Neste sentido, o IG procura não ter uma ordem específica e temática única na exposição, como vimos em relação às exposições do início do século, retomando simultaneamente algumas das técnicas dadaístas como a colagem, a fotomontagem, ready-made, junções e agregações. O facto de já terem consciência de que a obra exposta se relaciona inevitavelmente com o seu contexto, faz com que agrupem as peças em áreas não relacionáveis entre si, assumindo no entanto as relações presenciais que aí se estabelecem.

FIG. 19. Grupo 12 (Lawrence Alloway, Geoffrey Holroyd and Toni Del Renzio) e Grupo 6 (Alison & Peter Smithson, Nigel Henderson e Eduardo Paolozzi) (1956) Instalação para a Exposição *This Is Tomorrow*

Um outro evento digno de referência é a exposição de Andy Warhol na Stable Gallery, em Nova Iorque em 1964. Nesta exposição o que verificamos é que as caixas de "tomato juice" pela quantidade e igualdade acabam por ultrapassar a sua própria imagem de consumo para criarem, pela própria homogeneidade da série industrial, um objecto semi escultórico que assume o espaço da galeria como parte de si. Este terá sido um dos melhores exemplos em que vemos nascer as preocupações do movimento que ficou conhecido como Minimalismo, em conjunto com a iconografia da Pop Arte.

O que se passa é que a ausência de conteúdos psicológicos na iconografia das séries, por excesso de redundância, remete e força a relação perceptiva com o espectador, sendo assim que a relação morfológica da obra no espaço ocupa esse vazio.

Podemos dizer que é no despojamento qualitativo do tempo por parte da produção em série que essa característica do tempo reentra na relação que o todo da obra realiza com o espaço envolvente.

FIG. 20. Andy Warhol (1964) Instalação com as caixas da Campbell's e da Brillo na Stable Gallery, Nova Iorque

A exposição de James Turrell, Doug Wheeler, Robert Irwin e outros, sobretudo os trabalhos com luz na exposição *Primary Atmospheres: Works from California 1960-1970*, tem a vantagem de esclarecer este aspecto.

Veja-se a tela vazia de Doug Wheeler que quando “ligada” passa a interferir directamente no espaço envolvente, qualificando-o.

O objecto minimalista, ao apresentar a sua negatividade face aos conteúdos psicológicos, escusa-se a ser “lido” em si, na sua autonomia e desse modo remete toda a positividade para a relação que estabelece com a envolvente. A escala aqui aponta para uma tenção entre a obra e o espaço onde a mesma ocorre. A relação que o objecto estabelece com o espaço passa a ser o conteúdo psicológico e desse modo a arte resolve a contradição antes instaurada pelos movimentos modernos.

É neste sentido que Minimalismo e Pop Arte nascem, ligados e é também aqui que a Pop e o minimalismo se separam radicalmente, na organização retórica da sua escala. Voltaremos a esta questão nas conclusões.

Fig 21. James Turrell (1968) *Juke Green & Gard*, Projecções luminosas. Dimensões variáveis e Doug Wheeler (1969) *Untitled*.

As duas idades da Pop

FIG. 22. Peter e Alison Smithson (1954) Escola secundaria em Hunstanton, Norfolk

É possível considerar que existiram duas idades da Pop, sobretudo na Arquitetura:

- Uma primeira teoricamente apoiada por Reyner Banham do IG que se apresenta como consequência da "segunda idade da máquina" - irá procurar uma

instrumentalização do movimento moderno, mas afasta-se quer dos seus autores (Corbusier, W. Gropius, Perriand, etc.) quer dos seus teóricos (Giedion e Pevsner);

- E uma segunda idade teoricamente apoiada em Robert Venturi e Denise Scott Brown que se apresenta como consequência da “terceira idade da máquina” - abre caminho ao movimento Pós-moderno e resulta de uma crítica aberta ao modernismo. (Foster, 2011).

Banham advogava uma continuidade do expressionismo mas baseado numa imagem futurista da tecnologia. A sua aceitação do novo brutalismo de Alice & Peter Smithson, parece ter que ver, não tanto com a sua especificidade Pop, mas mais com o facto de aqueles usarem materiais tal como a sociedade e a natureza as produzia e o facto de expor de forma “transparente” e extremista as infraestruturas dos seus edifícios, numa espécie de cruzeira que lembrava os *ready-made*.

FIG. 23. Peter e Alison Smithson (1954) House of the Future

De facto o projeto mais Pop de Alice & Peter Smithson, foi a “house of the future”. E no entanto este é também o mais estranho dos projectos no conjunto do seu trabalho.

FIG. 24. Peter e Alison Smithson (1954) House of the Future. Entrada, pátio interno ou jardim e propostas de habitabilidade.

A ideia da Pop foi retomada uma década depois por Robert Venturi e Denise Scott Brown, numa obra que se tornou célebre o *Complexity and Contradiction in Architecture* (1966), tornando-se um discurso de suporte para o posmodernismo e tendo como exemplos, Michael Graves, Charles Moore, Robert Stern e outros na década de 80, todos usando imagens de origem comercial e/ou históricas.

FIG. 25 Michael Graves: Portland Building (1982) e Charles Moore - Piazza d'Italia (1979), New Orleans; Faculty Club (1969), Sta Barbara.

Ao contrário da admiração que Banham tinha pelas tecnologias e pelo expressionismo, Venturi afasta todas as tendências tecno ligadas ao expressionismo, de facto opõe-se ao prolongamento do movimento moderno através dessas linhas. Para Venturi a arquitetura contemporânea tornara-se desligada tanto da sociedade como da história precisamente porque teima em manter-se numa modernidade abstrata e anemésica por natureza, uma modernidade a que falta “inclusão” no gosto popular e falta “alusão” à arquitetura tradicional. Segundo os autores estas “faltas” resultam da rejeição por parte dos movimentos modernos da iconografia ornamental em prol de um expressionismo abstrato formal.

FIG. 26 Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Steven Izenour - The Duck and the Decorated shed in Learning from Las Vegas (1972)

Venturi e Denise desenvolvem uma metáfora muito interessante e que iremos aqui retomar, a ideia de que a arquitetura parece apresentar uma dicotomia a do “Pato e da Caixa Ornamentada” (The duck and the Decorated Shed).

Para Venturi o paradigma moderno do “pato”, que referimos antes como a “libertação da estrutura” e como expressionismo na qual a forma expressa como escultura um

objeto simbólico (ou mais correctamente signico) deve ceder o lugar ao modelo pós-moderno da “caixa ornamentada”, um edifício com uma fachada decorada e comunicativa e um interior convencional, isto é, a aplicação de um ornamento independente do espaço e da estrutura que estão ao serviço do programa.

FIG. 27. The Duck - Art & Architecture Building, Yale University, New Haven, CT (1958-64), Paul Rudolph) e The Decorated Shed - Guild House, Philadelphia, PA (1962-66), Venturi & Rauch

Procura-se assim uma arquitetura cenográfica mais do que uma arquitetura escultórica, ou segundo as suas palavras “o pato é um edifício especial que é um símbolo, a caixa ornamentada é o abrigo convencional que aplica símbolos” (Venturi, 1972, 87)

Mas independentemente desta salvaguarda “culturalista”² de Venturi, a sua relação com a cultura popular ou comercial não se fica pela aceitação, mas faz mesmo a apologia do imaginário da Pop. Endossa uma arquitetura comercial do automóvel de expansão urbana como a fonte para a arquitetura residencial significativa, identificando o cívico com o comercial, pois só uma arquitetura cenográfica pode conectar elementos distantes e vistos à velocidade com que hoje nos deslocamos nos nossos carros.

² Referimo-nos ao conceito usado por F. Choay na sua obra “La Règle et le Modèle”.

FIG. 28 Edward Ruscha (1966) *Every Building on the Sunset Strip*

Esta alteração da escala prende-se assim com o assumir de uma fruição distraída e superficial típica da idade do automóvel e da velocidade, magistralmente demonstrada em “Every building in a sunset strip”.

FIG. 29. Michael Graves 1991 Team Disney Building e Frank Gehry (1991) Chiat/Day Building, Venice, California.

No entanto o desenvolvimento desta ideia virá subverter a própria base ideológica de uma Pop Arte que rejeitava o elitismo, tornando-se uma manipulação populista pós-moderna. A ironia afirmativa dos artistas torna-se uma afirmação da ironia na arquitetura através da alusão de linguagens e sentidos arquitetónicos para iniciados de determinadas classes culturais e simultaneamente, através da inclusão da iconografia comercial sem possível sintaxe para os restantes, torna-se na aceitação da arbitrariedade e de certo modo na afirmação do liberalismo capitalista. Por esta razão se explica a grande aceitação na direita política mundial deste modelo que assim se associa a um populismo de casta.

Em resposta séria a esta situação outras elaborações alternativas da Pop apareceram, como as propostas visionárias do SuperStudio³, ou os anti-eventos do grupo Ant Farm⁴ (*underground architecture*).

Ambos inspirados pela dimensão tecnológica, tanto de Buckminster Fuller (veja-se a House of the century dos AntFarm) como dos Archigram (veja-se o aproveitamento que o SuperStudio faz do sentido distópico da Plug-in city, no seu Continuous Monument de 1969, por exemplo).

FIG. 30. Buckminster Fuller (1920-1945) Dymaxion House

FIG. 31 Archigram (1964) Plug-In City,

³ Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia.

⁴ Chip Lord, Doug Michels, Hudson Marquez e Curtis Schreier.

FIG. 32. AntFarm group (1973) House of the Century, Mojo Lake. Vista exterior e vistas interiores.

FIG. 33 SuperStudio (1969) The Continuous Monument, An Architectural Model For Total Urbanisation

A resposta destes ao continuado aproveitamento do sistema, leva-os a pensarem projetos utópicos e conceitos visionários e a levarem a escala da Pop para uma referência espaço-tempal utópica.

Mas, uma vez mais o movimento Pop não se ficou por aqui fazendo surgir as respostas dos herdeiros do International Style modernista. Referimo-nos em especial à emblemática obra de Richard Rogers e de Renzo Piano, o Centro Pompidou iniciado em 1971 e terminado em 1977, que é por um lado tecnológico (na senda de Banham) e iconológico/popular (na senda de Venturi). Mas, aqui já vemos pela primeira vez o início de uma iconografia tecnológica que irá instaurar, na continuidade do International Style um estilo que na sociedade actual só pode ser Global (Foster, 2011).’

FIG. 34 Richard Rogers & Renzo Piano (1971 a 1977) Centre Pompidou. Planta, esboços e secção.

Nos nossos dias esta herança dual entre Venturi e Banham tem tido respostas diferentes quer nas obras de Rem Koolhaas quer nas de Frank Gehry.

FIG. 35 Rem Koolhaas (2004) Seattle Public Library

No primeiro encontramos não só fortes influências das imagens de Archigram, mas também fortes influências do Novo Brutalismo, de certo modo tanto na Seattle Public Library como na Casa da Música, como ainda na China Central Television Headquarters CCTH assistimos a inovações tecnológicas que por si criam ícones urbanos instantâneos. Isto é, retomam-se os ensinamentos do expressionismo tecnológico, do brutalismo e de Roger e Foster de modo mais aprofundado, pois agora assume-se a estrutura como capaz de gerar um ícone por si só.

A pele na Seattle Public Library apenas recobre uma estrutura programática profundamente estruturante, mas ao fazê-lo dialoga de imediato, dada a sua opacidade, com a sua envolvente. Tanto na Casa da Música como na China Central Television Headquarters, Koolhaas assume pela alteração de escala que a estrutura programática se havia já transformado em ícone e monumento.

FIG. 36. Frank Gehry (1978) House in Santa Monica

Frank Gehry inicia o seu trabalho com uma exploração inventiva de materiais comuns que na sua composição são quase ready-made, como é o caso da intervenção quase *venturiana* que faz em Santa Monica, mas depressa, passa para a manipulação de signos como acontece tanto no Aerospace Hall (1982-84) no edifício Chiat/Day como no Peix Hotel d'Arts (1988-92).

Este arquiteto parece ter, já nos anos 80, reposicionado a oposição *venturiana* entre a estrutura moderna (arquitetura como monumento ou o pato de Venturi) e o ornamento posmoderno (o signo ou a caixa decorada de Venturi), exatamente no Peix Hotel d'Arts em Barcelona, onde o ornamento da caixa toma uma vez mais uma escala de dimensão estrutural.

Com o aparecimento dos softwares de modelação tridimensional de formas complexas (NERBS), como é o Catia (1982) a conceção passa a dominar também os aspetos da engenharia. Por outras palavras a pele ou a superfície passa a estar controlada também como estrutura, como já o havia feito Bruno Taut. Não substituindo realmente, pelo menos por enquanto, a estrutura geral do edifício, produz uma dualidade de estruturas que se confundem na sua expressão, a do espaço interior e a do ornamento. Esta característica é bastante nítida no edifício do Guggenheim de Bilbao (1991-97) e sobretudo no Experience Music project (1995-00). Por outro lado Gehry mantém a iconografia expressionista através da alusão a ícones populares, em Bilbao a um navio quebrado e em Seattle à guitarra esmagada de Jimi Hendrix. Excede as expectativas de Venturi quando transforma os signos de

contextualização do ornamento na própria forma da arquitetura que desse modo ultrapassa o seu contexto e simultaneamente excede as ambições de Banham que apenas queria relacionar a arquitetura com a tecnologia e médias contemporâneas, e não que se transformasse em qualquer coisa que apenas se consegue ver através de sistemas de mediação ou se transforma no próprio médio.

FIG. 37 Frank Gehry (1991-97) Guggenheim de Bilbao. Modelo digital da superfície, vista exterior do lado do porto e vista do espaço interior.

O *efeito Guggenheim* é também o espelho de um sistema que procura através de ícones de dimensão monumental, sobretudo em museus e obras públicas de grande relevo cultural, atrair público de consumo, numa escala já não nacional, mas internacional de jogo financeiro global. Por isso podemos dizer que ainda hoje continuamos num mundo Pop.

O Minimalismo e a escala topológica

Como vimos atrás existe uma outra forma de atuar que nasce simultaneamente e que acompanha o desenvolvimento da Pop, o Minimalismo.

Por minimalismo não se entende apenas a simples redução a geometrias básicas, seja de modo semi brutalista como o faz Tadao Ando ou de modo limpo na sua expressão material como é o caso de Peter Zumthor, mas a procura de uma literalidade do objeto que lhe permitisse sair da sua própria esfera, interrogando o seu próprio contexto.

Na verdade o minimalismo na arte realiza uma redução inicial para preparar uma complexidade sustentada, na qual qualquer idealidade formal (que se quer instantânea e mesmo transcendente) é desafiada pela contingência da percepção (que ocorre nos corpos particulares em espaços específicos e em durações variáveis). Note-se que embora o movimento aparente termine na fenomenologia, esta não tem qualquer sentido sem a racionalidade estrutural. É de uma tensão que se fala e não de uma resolução de conflitos ou problemas.

FIG. 38. Richard Serra (1969) Prop e Carl Andre (1968) Fall

Teríamos assim uma tensão entre o reconhecimento de uma estrutura literal da forma geométrica do lado da conceção (uma compreensão dos aspetos da produção) e o efeito fenomenológico e dinâmico das múltiplas formas percebidas do lado da percepção que é facetada em múltiplas perspetivas de acordo com o movimento e especificidade do observador e do contexto em que a obra se insere. Sem esta tensão

o Minimalismo atraiçoa-se, perde o seu espírito revolucionário e resvala para o seu contrário, o conservadorismo e a acomodação.

A transparência literal pode dizer respeito à produção tanto como à estrutura (transparência de processos de conceção e materiais) como se verifica em Richard Serra e Carl Andre. Esta atitude vem do modernismo e da retoma nos finais dos anos 60 da vanguarda construtivista dos princípios materialistas de Vladimir Tatlin e Aleksandr Rodchenko. O Minimalismo e o Construtivismo têm como imperativo revelar o processo e desse modo desfetichizar a obra de arte, para a abrir ao entendimento do público.

FIG. 39 Vladimir Tatlin (1914) Corner Relief & El Lissitzky (1923) Proun Room

Podemos, no entanto, dizer que o empenhamento na estrutura literal não é imune às preocupações fenomenológicas da Pop-Art, como se constata nos trabalhos de Dan Flavin ou de arquitetos como Rem Koolhaas (especialmente na Seattle Public Library como vimos) e Bernard Tschumi (especialmente no Parc de La Villette). Em ambos a relação entre a estrutura programática e o seu contexto tende a ser uma relação de subordinação do último pelo primeiro, pese embora ainda se mantenha alguma tensão.

Propostas recentes na arquitectura

No que diz respeito à dialética minimalismo-pop entre impulsos contrários para desmaterializar e materializar e entre o sujeito e o objeto, o termo *Pop* tornou-se dominante, o que seria expectável numa sociedade que se rendeu às tecnologias da imagem e da informação. Do mesmo modo na dialética entre o literal e o fenomenológico entre os impulsos contrários para revelar e esconder a estrutura e o

espaço, o fenomenológico tornou-se privilegiado, verificando-se mesmo uma fenomenologia do literal.

Para verificar o que acabamos de afirmar, basta ver as obras de Jean Nouvel e de Diller Scofidio + Renfro – onde os efeitos de neblina e evanescença por exemplo da Fundação Cartier (de modo brilhante) ou do edifício Blur (de modo mais obscuro), colocam questões sobre o que é a transparência literal ou claridade estrutural quando com o uso de tecnologias avançadas, o carácter tradicional e os materiais convencionais desaparecem.

FIG. 40. Jean Nouvel (1994) Fundação Cartier. Vista externa e interna.

FIG. 41. Diller Scofidio + Renfro (2002) edifício Blur, Swiss Expo. Vista simples e com efeitos.

A subversão dos princípios iniciais é assim conseguida, na medida em que os edifícios são espetaculares (no sentido que Guy Debord dava) mistificando a sua produção e fetichizando a sua escala. A própria luz que no modernismo era um meio de espiritualidade utópica, é agora posta ao serviço do enigmático e dos efeitos especiais. Implícito nesta arquitetura luminosa é que a transparência, desejável ou não, é impossível pois a produção da maioria das coisas tornou-se numa caixa negra (ou branca).

Por outro lado outras abordagens em que se procura uma integração excessiva, criam-se situações em que a tensão é esmorecida e fica apenas o sublime, como é o caso do projeto de Peter Zumthor para a extensão do museu DIA:Beacon.

Todos estes projetos continuam a revelar o sublime kantiano, no sentido de um duplo movimento: o observador é esmagado pela escala da obra e sua contaminação do espaço, mas recupera intelectualmente desse temor e assim sente-se fortalecido por essa mesma força de superação. É no entanto uma subversão dos princípios do minimalismo, já que também aqui tanto a separação como a união são virtuais e resultam de uma separação espectacular onde enfrentamos uma fenomenologia do literal.

FIG. 42. Peter Zumthor (Projecto) Extensão do Museu Dia Beacon, realizada para a Escultura "360° I Ching" de Walter de Maria.

É nesta sequência que Herzog refere que já não entendemos o funcionamento dos objetos que usamos no dia-a-dia e todos parecem conglomerados sintéticos, onde a mistura de materiais é tal que a decomposição original já não é possível, advogando

não só uma arquitetura de superfície em vez de espaço mas da junção dos dois (superfície e espaço) numa “superfície de projeção”.

Se como nos diz Herzog os aspetos fenomenológicos e sensitivos e os aspetos estruturais e racionais dependem um do outro, um porque só ele possui a capacidade de envolver e o outro porque é necessário haver um espaço crítico que não anule, ou “mate” o observador, então definitivamente é necessário que a superfície não seja nada mais do que superfície de projeção remetendo para o observador a ideia de que o mundo não passa de *representação*, a sua representação.

FIG. 43. Herzog & De Meuron (2007) Caixa Forum, Madrid. Vista exterior, esquema dos pisos, vista do espaço de relação com a rua e vista interior.

Conclusões

Referimos atrás o facto do Minimalismo e da Pop Arte terem nascido ligados por uma preocupação de comunicação e fruição, ora, tal não significa que não se separem radicalmente “na retórica da sua escala”. Entendo aqui como retórica a sua capacidade de ser a manifestação de operações cognitivas de comunicação e expressão. Neste sentido podemos classificar aqueles dois movimentos que ainda hoje têm representação, em duas figuras, a metonímia e a metáfora.

Naturalmente, que aqui não se tratam realmente de “discursos” metonímicos ou metafóricos, mas de procedimentos comunicativos cuja rede ou estrutura cognitiva é definidora de escalas *in presentia* e *in absentia*. No primeiro caso referem-se escalas que usam e forçam a fruição no exacto momento da percepção de forma directa, procurando, mas nem sempre conseguindo, que a prática se apoie na particularidade sensitiva da experiência do aqui e agora (*in presentia*). E no segundo caso referem-se escalas que aprofundam a “separação” entre o presente vivido e as referências a um tempo ausente (*in absentia*) ou como vimos atrás, em relação à proposta pós-moderna, aprofundam um meta-discurso distante, que gera aquilo que Guy Debord (1995) definiu como “espectáculo”.

De um lado a presença e a incorporação da experiência na sua particularidade contingente, que implica uma recusa do literal mas a sua possibilidade inteligível, do outro lado, uma ausência cultivada que na sua literalidade transparente atordoia a particularidade da experiência do sujeito e controla a socialização da sociedade de consumo, segundo um “discurso”. Estão nesta última situação a escala do sublime tanto quanto a da projecção, assim como e de modo mais grave as escalas globais muitas vezes encapotadas de “green design” “social design” ou simplesmente “high-tech”, e que continuam a estimular um jogo financeiro e espectacular global.

FIG. 44. James Turrell: Dhātu (2010)

Bibliografia:

- Adcock, Craig (1990) James Turrell: The Art of Light and Space University of California Press.
- Andre, Carl (2005) Cuts: Texts 1959–2004. Writing Art. The MIT Press.
- Banham Peter Reyner Theory and Design in the First Machine Age. Praeger. 1960
- Banham Peter Reyner the New Brutalism. Architectural Press. 1966.
- Baudrillard, Jean and Novel, Jean (2000) Les Objets singuliers: Architecture et philosophie. Petite Bibliothèque des Idées. Calmann-Lévy.
- Benjamin, Walter ([1936] 1985) A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, in Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. S. Paulo: Brasiliense.
- Berthoz, Alain (2008) Le sens du mouvement. Col. Bibliothèque. Paris: Éditions Odile Jacob.
- Boudon, Philippe (2002) Échelle(s). Paris: Ed. Economica

- Debord, Guy ([1967] 1995) *The Society of the Spectacle*, Zone Books. Versão portuguesa (2003) em e-book do Projecto Periferia.
- Diller, Elisabeth and Renfro, Ricardo (1996) *Flesh: Architectural Probes*. 1 Edition. Princeton Architectural Press.
- Diller, Scofidio & Renfro (2013) *Lincoln Center Inside Out: An Architectural Account*. Damiani
- Foster, Hal (2011) *The Art-Architecture Complex*. London, New York: Verso
- Gehry, Frank O. (2003) *Fog: Flowing in All Directions*. Circa Pub.
- Herzog & de Meuron (2013) *Living architectures*. BêkaPartners.
- Herzog & de Meuron (2005) *Natural History*. Lars Müller Publishers
- Jencks, Charles (1995) Frank O. Gehry: *Individual Imagination and Cultural Conservatism*. Wiley.
- Koetter, Fred and Rowe, Colin (1978) "The crisis of the Object: The predicament of Texture" in *Collage City*. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press. (pp. 50-85).
- Koolhaas, Rem (1997) *Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan*. The Monacelli Press.
- Koolhaas, Rem (1998) *S M L XL*. 2nd edition. Monacelli Press.
- Krauss, Rosalind (1995) *Richard Serra: Props*. Richter Verlag.
- Krauss, Rosalind (1981) *Passages in Modern Sculpture*. The MIT Press.
- Krauss, Rosalind (1986) *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*. The MIT Press.
- Lissitzky, El ([1930] 1970) *Russia: an architecture for the world revolution*. Translation Eric Dluhosch. London: Lund Humphries
- Merleau-Ponty (1945) *Fenomenologia da percepção*, Paris: Gallimard.
- Milner, John (1983) *Vladimir Tatlin and the Russian Avant-Garde*. Yale Univ Press.
- Mitnick, Kenneth (2003) *Diller + Scofidio: The Eyebeam Museum Of New Media*. University of Michigan, Taubman College of Architecture and Urban Planning.
- Moore, Charles W., Bloomer, Kent C. and Yudell, Robert J. (1977) *Body, Memory, and Architecture*. Yale University Press.
- Nouvel, Jean (2008) *Louisiana Manifesto*. Louisiana Museum of Modern Art/Rosendahls Bogtrykkeri.
- Piano, Renzo (2004) *On Tour with Renzo Piano*. Phaidon Press
- Proto, Francesco (2004) *Mass Identity Architecture: Architectural Writings of Jean Baudrillard*. Wiley.
- Rogers, Richard (1998) *Cities for a Small Planet*. Basic Books
- Rogers, Richard (2008) *Clinical Assessment of Malingering and Deception*. 3rd edition. The Guilford Press.
- Ruscha, Edward (1966) *Every Building on the Sunset Strip*. Los Angeles: Edward Ruscha. (policopiado)
- Sequeira, João M., (2009) "Fundamentos para uma Semiótica da Morfologia Urbana: contributo para o estudo da semiotização perceptiva da morfologia urbana e

arquitectónica. Dissertação defendida para a obtenção do grau de doutor em Arquitectura e Urbanismo. Lisboa: ULHT.

- Serra, Richard (1994) Writings/Interviews. University Of Chicago Press.
- Smithson, Alison and Peter ([2001] 2002) The Charged Void: Architecture. Monacelli Press.
- Smithson, Alison and Peter (1974) Without Rhetoric: An Architectural Aesthetic 1955-1972. The MIT Press.
- Tschumi, Bernard (1990) Text 5: Questions of Space: lectures in Architecture. London: AA Publications.
- Tschumi, Bernard (1994) Architecture and Disjunction. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Turrell, James and Holborn, Mark (1993) Air Mass. Distributed Art Pub Inc. (Dap).
- Turrell, James (1991) James Turrell: First Light. Distributed Art Pub Inc (Dap).
- Venturi, Robert ([1966] 1974) Complejidad y contradicción en la arquitectura. Colección : Arquitectura y Critica. Barcelona e Madrid : Editorial Gustavo Gili.
- Venturi, R., Scott Brown, D., Izenour, S. (1977) Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form. The MIT Press.
- Vidler, Anthony (2001) Warped Space: art, architecture, and the anxiety in Modern Culture. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Viollet-le Duc, Eugène (1856) Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Paris: A. Morel, Éditeur (T5)
- Zumthor, Peter (2006) Atmosferas. Amadora: Editorial Gustavo Gili.
- Zumthor, Peter (2006) Thinking Architecture. Berlim: Birkhauser.